

Sección 9, Tema A, Actividad 1

Comparación de Operaciones

Estructuralmente hablando, los estudiantes dan inicio a un movimiento cognitivo de la aritmética al álgebra cuando empiezan a pensar en las propiedades de las operaciones en lugar de las propiedades de los números. Esto se puede observar de manera relativamente fácil. Por ejemplo, los problemas del tipo “sumando faltante” (tales como $4+?=9$) pueden ser resueltos de uno en uno, cada uno como un caso especial, usando algunas técnicas como conteo hacia adelante, conteo hacia atrás, incluso restando).

No obstante, cuando sus estudiantes empiezan a decir cosas como “la substracción es inversa a la adición” o “la substracción deshace la adición,” están empezando a entender una relación entre dos operaciones en lugar de una colección de relaciones entre parejas particulares de números.

Tuvimos oportunidad de darle una mirada inicial al álgebra desde un punto de vista estructural cuando examinamos el concepto de hacer y deshacer en la Sección 3. En ese momento, estuvimos buscando relaciones entre operaciones con énfasis en el deshacer, o invertir operaciones.

Otro punto de vista importante del movimiento hacia el álgebra como una estructura, es poner el énfasis sobre la comparación de algoritmos. Por ejemplo, considere los siguientes dos algoritmos:

Algoritmo A:

- Tome un número
- Súmele 1
- Duplique su respuesta

Algoritmo B:

- Tome un número
- Duplíquelo
- Sume dos a la respuesta anterior

Problema A1

Explique por qué los algoritmos A y B siempre darán la misma salida en ambos procesos cuando les es propuesto el mismo número de entrada.

Problema A2

¿En qué sentido se dice que los algoritmos A y B, son “el mismo”? ¿En qué sentido son diferentes? ¿Cómo cree usted que sus estudiantes los clasificarían, como iguales o diferentes? ¿Cómo los clasificaría usted y bajo qué criterios lo haría?

http://www.saboralgebra.com/

Sección 9, Tema B, Actividad 1

Adivina mi Algoritmo

Una forma de comparar algoritmos es jugar al juego de "Adivina mi Algoritmo". He aquí las reglas para ello.

- Uno de los jugadores escribe ocultamente un algoritmo (algo como: "toma un número, duplícalo, y suma 2 a la respuesta") o por lo menos bosqueja una "máquina" indicando el proceso de entrada y salida.
- El jugador que escribió el algoritmo acepta requisiciones de otros jugadores, quienes le sugieren entradas y requieren las salidas correspondientes. Todos los jugadores anotan los resultados.
- Alguno de ellos trata de Adivinar el Algoritmo con el menor número de requisiciones posible. Si alguien dice: "Lo tengo", esa persona describe explícitamente el algoritmo ya sea en palabras o con dibujos.
- Si la propuesta es la misma que al algoritmo mantenido oculto por quien lo escribió originalmente, se acabó la vuelta. Si, como sucede con frecuencia el algoritmo propuesto como respuesta luce distinto de aquel que ha sido mantenido oculto, quien lo propone debe mostrar que éste siempre dará los mismos resultados como producto. Por ejemplo, una coincidencia para "tome un número, duplíquelo y súmele 2" pudiera ser "tome un número, súmele 1 y duplique su respuesta".

Problema B1

Diseñe algunos algoritmos para jugar a "Adivina mi Algoritmo"

Problema B2

Quando usted juega a "Adivina mi Algoritmo", con frecuencia ocurre que su algoritmo misterioso es alcanzado por la propuesta de alguno de los jugadores pero que, sin embargo, tiene pasos diferentes. ¿En qué sentido estos algoritmos son los mismos? ¿En qué sentido estos son diferentes? ¿Representan entonces a la misma función?

http://www.saboralgebra.com/

Sección 9, Tema C, Actividad 1

Estructuras Algebraicas

Los matemáticos siempre han estado interesados en resolver ecuaciones. Durante los pasados 150 años aproximadamente, han estado estudiando técnicas para resolver ecuaciones, propiedades de las operaciones que permitan desarrollar estrategias para resolver ecuaciones y, eventualmente, *sistemas* con los que uno puede calcular y consecuentemente, resolver ecuaciones.

Estas estructuras algebraicas se han convertido en el principal objeto de estudio del álgebra moderna.

Una estructura algebraica es una colección de objetos y operaciones que pueden ser usadas para calcular y resolver ecuaciones. Los objetos pueden ser números, polinomios, figuras geométricas, puntos en el espacio, marcas en una tarjeta, o cualquier otro objeto matemático en el que pueda pensarse.

Las operaciones consideradas usualmente son las *operaciones binarias*, operaciones que combinan dos objetos y forman otro objeto del mismo tipo.

Entre los ejemplos de este tipo de sistemas pueden incluirse el sistema de los números enteros y el sistema de los números racionales.

Las operaciones son las operaciones aritméticas de adición, multiplicación, etc. La aproximación estructural al álgebra ha ampliado enormemente las clases de sistemas en los que trabajan los algebraistas, y consecuentemente ha cambiado la cara de aquello que es considerado como "álgebra."

Las estructuras algebraicas emergen de manera natural en cualquier investigación matemática. En este Tema C, investigaremos la aritmética de los dígitos de las unidades. Nuestra tarea aquí es darle una mirada a la estructura subyacente de esta aritmética, no sólo a los cálculos involucrados en ella. Supóngase, por ejemplo, que usted está buscando el último dígito, o dígito de las unidades de números enteros. (**Nota:** En los Temas C y D de esta Sección, será usado un "*" para representar a la multiplicación)

Encuentre el dígito de las unidades de:

$$(22 * 43 + 59 * 27) * (47 + 1,432 * 268 * 21,343)$$

Una forma de encontrarlo es, desde luego, hacer los cálculos y ver en el resultado cuál es el dígito de las unidades. Pero, en realidad, podemos predecir el dígito de las unidades sin hacer explícitamente todos los cálculos.

Por ejemplo, el dígito de las unidades para $22*43$ será $2*3=6$ y, el dígito de las unidades de $59*27$ será el dígito de las unidades de $9*7$ (esto es, 3), y así la expresión $(22*43+59*27)$ tendrá el mismo dígito de las unidades que $6+3$.

En resumen, se puede reemplazar a los números del cálculo original por los dígitos de sus unidades, transformando un cálculo muy grande en uno muy pequeño, como el siguiente:

$$(2 * 3 + 9 * 7) * (7 + 2 * 8 * 3)$$

A continuación es posible ir simplificando la expresión, de forma que, por ejemplo, $(2 * 3 + 9 * 7)$ se transforma en $6+3$, esto es 9. Estos cálculos dependen por supuesto del orden de las operaciones propuestas.

Problema C1

Usando la forma de razonamiento antes descrita, encuentre cuál es el dígito de las unidades para el resultado de la expresión $2,314 * 426 + 573 * 234$

Problema C2

Falso o Verdadero: El dígito de las unidades para el resultado de la expresión $2,314 * 426 + 573 * 234$, es el mismo que para la expresión $2312 * 422 + 576 * 232$.

Problema C3

Encuentre el dígito de las unidades para el resultado de la expresión siguiente:

$$(312 * 423 + 57 * 57) * (28 + 1,045 * 68 * 68 * 68)$$

Problema C4

Algunas personas afirman que "el dígito de las unidades de una suma es el dígito de las unidades de la suma de las unidades de los dígitos" y que "el dígito de las unidades de un producto es el dígito de las unidades del producto de los dígitos de las unidades". ¿Son correctas estas afirmaciones? ¿Por qué sí o por qué no lo son?

Nótese que la clase de razonamiento que usted está abordando en el Problema C4 es de aquellos que dan inicio a la dirección estructural de la aritmética de los dígitos de las unidades.

Problema C5

Explique por qué el "tomar las unidades de los dígitos" es lo mismo que "dividir por 10 y tomar el residuo."

El hecho que se establece en este problema explica el por qué "el tomar los dígitos de las unidades" es una aritmética modular.

<http://www.scribd.com/doc/111111111>

Sección 9, Tema C, Actividad 2

Estructuras Algebraicas (Otra Estructura Algebraica)

Lo que hemos estado explorando es una aritmética, la de los "dígitos de las unidades", una aritmética cuyos objetos son los dígitos del 0 al 9, y cuyas operaciones son "sume y tome el dígito de las unidades" y "multiplique y tome el dígito de las unidades".

La totalidad de este sistema puede ser representado en dos tablas (en las que hemos dejado algunos espacios en blanco para que usted los complete posteriormente):

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6						
4	4	5								
5	5									
6					0					
7										
8				1						
9					3					

*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5				
4	0	4	8	2						
5		5				5			0	
6	0		2				6			
7				1	8		2		6	
8		8			2	0		6		2
9	0		8						3	

Estas tablas definen una estructura algebraica sobre el conjunto de números $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

Ahora, usted puede *olvidarse* de que estas tablas provienen de "tomar el dígito de las unidades" y concentrarse sobre el sistema que se describe en las tablas.

En palabras más sofisticadas, este proceso de "ignorar la fuente y concentrarse en el comportamiento" es conocido como "abstracción" o "descontextualización". Estos son dos de los hábitos matemáticos mentales más útiles. En algunas situaciones, usted querría posiblemente olvidarse del significado de estas operaciones y trabajar sólo con ellas. En otras situaciones, justamente lo que será importante es su capacidad para regresar a la fuente de la que emergieron estas cosas (es decir "contextualizarlas") y el recordar que estas tablas provienen de la observación de las unidades de los dígitos.

En algunos de los siguientes problemas, usted puede trabajar con las tablas sin preocuparse de dónde provienen las operaciones. En otras, especialmente cuando usted necesita pensar en el porqué ocurren ciertas propiedades que usted observa en las tablas, tendrá que regresar al contexto (tomando los dígitos de las unidades o tomando los residuos de dividir por 10). Este fluctuar entre el entrar y salir de contextos específicos es la forma típica en la que se desarrolla la matemática.

Problema C6

Llene las casillas vacías en cada tabla y, conforme lo haga, trate de ir identificando patrones en los números que ingresa.

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6						
4	4	5								
5	5									
6				0						
7										
8			1							
9				3						

*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5				
4	0	4	8	2						
5		5			5			0		
6	0		2			6				
7				1	8		2		6	
8		8			2	0		6		2
9	0		8					3		

<http://www.compra-en-linea.com/cv>

Sección 9, Tema C, Actividad 3

Estructuras Algebraicas (Propiedades)

Considere las tablas que antes ha completado

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7
4	0	4	8	2	6	0	4	8	2	6
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
6	0	6	2	8	4	0	6	2	8	4
7	0	7	4	1	8	5	2	9	6	3
8	0	8	6	4	2	0	8	6	4	2
9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Problema C7

En su opinión, ¿es importante el orden de los sumandos para la adición? ¿Cómo podría usted verificar su afirmación mediante una simple mirada a la "forma" de la tabla de +?

Problema C8

Regrese ahora al contexto de los dígitos de las unidades o de los residuos al dividir por 10 y explique su respuesta al Problema C7.

En resumen, su respuesta a los Problemas C7 y C8 muestra que la estructura algebraica correspondiente es *conmutativa* bajo la adición; esto es, no importa el orden de los objetos que se están sumando.

Problema C9

¿Diría usted que importa el orden en la multiplicación?

Problema C10

Regrese al contexto de los dígitos de las unidades o de los residuos al dividir por 10 y explique su respuesta al Problema C9.

En resumen, su respuesta a los Problemas C9 y C10 muestra que esta estructura es *conmutativa* bajo la multiplicación; esto es, no importa el orden de los objetos que se está operando bajo la multiplicación.

Problema C11

¿Es verdad que, para esta nueva adición, el sumarle cero a un número no lo cambia? Explique.

Cuando ocurre que el 0 no cambia a un número bajo la adición, se le identifica entonces como el *elemento identidad* de esta estructura; esto es, el sumar cero a un número no cambia el valor del número.

El *opuesto* o el *negativo* de un número es el número que debe usted sumar para obtener el 0. En la aritmética ordinaria, el opuesto de 4 es -4 (piense por ejemplo en un termómetro). En la aritmética ordinaria, cada número tiene un negativo (¿cuál es el negativo de 0?). En nuestra pequeña estructura algebraica anterior, aritmética de unidades, el opuesto de 4 es 6, ya que $4+6=0$.

Problema C12

¿En este sistema todo número tiene su opuesto? Explique.

Bajo la adición, el 4 y el 6 se denominan *inversos aditivos*, ya que $4+6=0$. Los números que son inversos bajo la adición también se denominan *opuestos*.

Problema C13

Proporcione –si existe- una regla para determinar el opuesto a un número.

Problema C14

¿Es cierto en la nueva estructura que el multiplicar por 1 a un número no lo cambia? Explique.

Bajo la multiplicación, el 3 y el 7 son inversos, porque $3*7=1$. Los números que son inversos bajo la multiplicación comúnmente son denominados recíprocos. Así pues, el *recíproco* de un número es el número por el que tiene que multiplicarlo para obtener 1. En la aritmética ordinaria, el recíproco de 3 es $1/3$, porque $3*1/3=1$. En la aritmética ordinaria, todo número a excepción del 0 tiene un recíproco. En nuestra estructura algebraica, el recíproco de 3 es 7, pues $3*7=1$.

http://www.saboralgebra.com/

Problema C15

Bajo esta estructura algebraica, ¿Cuáles números tienen recíproco?

Problema C16

¿Qué hay en común entre todos los números que tienen recíproco? ¿Qué es lo común entre todos los números que no tienen recíproco?

Problema C17

¿Cuáles de las propiedades encontradas en la aritmética de los dígitos de las unidades son también válidas en la aritmética ordinaria de los enteros?

Problema C18

En la aritmética ordinaria, si el producto de dos números es 0, uno de ellos debe ser 0. ¿Esto sigue siendo cierto aquí? ¿Qué funciona en nuestra aritmética ordinaria que no funciona sobre nuestro nuevo sistema?

Problema C19

Encuentre, describa y explique en cada tabla, al menos dos patrones que aún no haya usado.

<http://www.saboralgebra.com/CV>

Sección 9, Tema C, Actividad 4

Estructuras Algebraicas (Grupos y Campos)

En el Siglo XIX, el desarrollo de las estructuras matemáticas incluyó la expansión de los sistemas numéricos en conjuntos más grandes. Los matemáticos estudiaron las propiedades de estos conjuntos y sus operaciones de tal manera que en ese nuevo sistema expandido toda ecuación tuviera raíces.

Estas exploraciones guiaron a Galois a desarrollar el concepto de aquello que es conocido como grupo.

Un grupo, es un conjunto S con una operación $*$, si son satisfechas las siguientes cuatro condiciones.

1. S es cerrado bajo $*$
2. S es asociativa bajo $*$
3. S tiene un elemento identidad bajo $*$
4. Cada elemento de S tiene un inverso

(Nota: En este escrito, la operación denotada por " $*$ " representa cualquier operación binaria, y no sólo la multiplicación como en las actividades anteriores a ésta.)

Decimos que S es *cerrado* bajo $*$ si la operación produce *siempre* una salida que pertenece a S . Por ejemplo, el conjunto de los números enteros positivos es cerrado bajo la adición y la multiplicación –sume dos números enteros positivos y el resultado es siempre un número entero positivo. Sin embargo, el conjunto de los números enteros no es cerrado bajo la substracción o la división, pues la salida *no siempre* es un número entero.

Problema C20

¿Cuál de los siguientes conjuntos es cerrado bajo la adición? ¿Cuál es cerrado bajo la multiplicación? ¿Cuál lo es bajo la división?

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Números enteros positivos: | $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ |
| b. Números enteros: | $\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ |
| c. Números reales | \mathbb{R} |
| d. Números reales positivos | \mathbb{R}^+ |
| e. Números impares positivos | $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$ |

S es *asociativo* si, para elementos a, b, c en S ocurre que, $(a*b)*c = a*(b*c)$. Esta propiedad es especialmente útil para la solución de ecuaciones.

S tiene un *elemento identidad "i"* si, para cada elemento a en S ocurre que $a*i=a$ y $i*a=a$. Por ejemplo, el 0 es el elemento identidad para la adición, y el número 1 lo es para la multiplicación.

S tiene *inversos* si ocurre que para cada elemento a en S , existe un elemento b en S para el que $a*b$ proporciona el elemento identidad, es decir $a*b=i$. Por ejemplo, el inverso de 3 bajo la adición es -3, y el inverso de 3 bajo la multiplicación es $1/3$. Si un conjunto no tiene elemento de identidad bajo $*$, entonces no puede tener inversos (!).

Problema C21

¿Cuál de estos conjuntos y operaciones tienen un elemento idéntico? ¿Cuáles tienen inversos?

- Números enteros positivos, bajo la adición
- Números enteros positivos, bajo la multiplicación
- Números enteros, bajo la adición
- Números enteros, bajo la multiplicación
- Números enteros, bajo la división

Todos los grupos matemáticos comparten estas cuatro propiedades fundamentales. Los grupos S para los que $a*b=b*a$ para cualquier a y b en S , con llamados *conmutativos*.

Un concepto muy cercanamente relacionado e importante con todo esto es el de campo.

Un conjunto S con dos operaciones (usualmente $+$ y X) definidas en él es un *campo*, si satisface las siguientes propiedades:

- $(S,+)$ es un grupo conmutativo
- (S,x) es un grupo conmutativo excluyendo el elemento identidad de la primera operación.
- La operación, $+$, es distributiva sobre la segunda operación, X . Esto significa que para cualquiera elementos a, b y c en S , ocurre que $a*(b+c)=(a*b)+(a*c)$

Verifique que el conjunto de los números reales constituyen un campo bajo la adición y la multiplicación.

Problema C22

¿Cuál de los siguientes conjuntos es un campo bajo las operaciones de adición y multiplicación?

- a. Números reales positivos
- b. Números racionales
- c. Números enteros pares
- d. Mod 4
- e. Mod 5

<http://www.sopora-en-lina.com/cv>

Sección 9, Tema D, Actividad 1

El Trabajo con Estructuras Algebraicas

Dada la estructura algebraica que se describe en las siguientes tablas:

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7
4	0	4	8	2	6	0	4	8	2	6
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
6	0	6	2	8	4	0	6	2	8	4
7	0	7	4	1	8	5	2	9	6	3
8	0	8	6	4	2	0	8	6	4	2
9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

¿Cómo podrían usarse para resolver ecuaciones?

Empecemos con la ecuación $3*x=8$. Explorando la tabla de la multiplicación podemos visualizar que $3*6=8$, así que $x=6$ es una solución. De hecho, es la única solución ya que sólo existe un "8" en el tercer renglón de la tabla de multiplicación.

Otra forma de razonar podría ser: "Para resolver $3*x=8$ en nuestro sistema numérico ordinario, podría dividir ambos miembros de la ecuación por 3. Esto es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 3, es decir 7, pues en este sistema $3*7=1$."

Ya que en este sistema multiplicar por 7 es equivalente a dividir por 3, podríamos calcular la solución como sigue:

$$3*x=8$$

$$7*(3*x)=7*8$$

$$(7*3)*x=6$$

$$x=6$$

En cambio, para sustraer una cantidad, usted podría sumar el opuesto a ese número. Por ejemplo, si usted necesita resolver la ecuación $x+4=2$, podría razonar como sigue: "Para resolver $x+4=2$, tengo que sustraer 4 en ambos miembros de la ecuación y, como en este sistema, 6 es el opuesto de 4, entonces puedo sumar 6 en ambos lados para remover el 4".

Así pues, la solución luciría como sigue:

$$x+4=2$$

$$x+(4+6)=2+6$$

$$x+0=8$$

$$x=8$$

http://www.saboralgebra.com/

Intente ahora resolver las siguientes ecuaciones. Si tiene algún problema, siempre puede usar como un recurso de apoyo las tablas de las operaciones.

Problema D1

Encuentre el conjunto de soluciones para cada una de las siguientes ecuaciones. Explique en cada caso cómo lo hizo.

- a. $7x+5=9$
- b. $3x+7=4$
- c. $4x+1=9$
- d. $4x+1=8$

Problema D2

Teniendo en consideración su trabajo en el Problema D1, de respuesta a las siguientes preguntas bajo el sistema algebraico en estudio:

- a. ¿Cualquier ecuación de la forma $Ax=B$ con dígitos A y B, tiene solución?
- b. ¿Toda ecuación lineal de la forma $Ax=B$ con dígitos A y B, tiene solución única?

Problema D3

Describa las condiciones que hacen que la ecuación $Ax=B$ en este sistema:

- a. no tengan solución
- b. tengan exactamente una solución
- c. tengan una, o más de una solución.

¿En qué sentido es esto diferente de la solución de ecuaciones lineales en el conjunto de los números reales? Explique.

Problema D3

¿Qué implicaciones didácticas advierte usted de su experiencia en la solución de ecuaciones lineales en este sistema que antes le era desconocido, comparativamente con aquel al que son sometidos los estudiantes en un curso de álgebra escolar?.

Desde luego, este sistema aritmético de los "dígitos de las unidades" pudiera parecerle demasiado abstracto y, por tanto, lejano de un sentido concreto pues, ¿cuándo tendría usted que calcular usando solamente los dígitos de las unidades?. Desde luego, el contexto suena bastante artificioso.

No obstante, en toda clase de aplicaciones emergen diferentes sistemas algebraicos.

http://www.saboralgebra.com/

En las anteriores actividades hemos estado explorando un sistema modular. El sistema "mod 10" significa que dividamos entre diez y tomemos el residuo, en otras palabras, que tomemos el dígito de las unidades.

Enfocaremos ahora sobre una aplicación que involucra otro sistema modular: el cifrado y descifrado de mensajes.

Para ello, hacemos notar que usted puede asignar a cada letra de nuestro alfabeto un número del 1 al 25, como se indica en la siguiente tabla:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Una de los cifrados por sustitución (donde una letra es sustituida por otra) más antiguos, es el reportado por el mismo emperador Julio César: "Para obtener la letra cifrada, sume 3 a la letra original."

En símbolos esto es:

$$\text{Letra Cifrada} = \text{Letra del Texto} + 3$$

Problema D4

Cifre su nombre propio usando el código de cifrado del César.

Problema D5

¿Nayeli no supo como cifrar la "y" de su nombre? ¿Qué le aconsejan hacer?

El Problema D5 sugiere que la descripción algebraica

$$\text{Letra Cifrada} = \text{Letra del Texto} + 3$$

no es absolutamente correcta. Necesitamos entonces una forma para describir el "corrimiento cíclico" de las letras, de tal forma que las respuestas sean siempre entre 0 y 25.

¿Cuál creen que sea la solución? ... Claro ... ¡un sistema modular!.

He aquí la nueva regla: "Para obtener la letra cifrada, sume tres a la letra del texto original y luego tome el residuo al dividir por 26. En símbolos:

$$\text{Letra Cifrada} = \text{Letra del Texto} + 3 \pmod{26}.$$

Problema D6

Descifre este mensaje que fue creado usando el código de cifrado del César. Explique cómo lo hizo.

PXB FHUFD GH WL, HN WX ERFD B HQ WX FRUDCRQ
HVWE PL SDODEUD SDUD TXH OD REHGHCDFV. HQ
HOOD HVVD OD YLGD B HO ELHQ, OD PXHUWH B HO
PDO ... HVFRJH SXHV OD YLGD SDUD TXH YLYDV.

Problema D7

He aquí una nueva regla de cifrado:

$$C=3T+2 \pmod{26}$$

Use esta regla para cifrar una palabra secreta (que tenga al menos cinco letras de largo) y solicitar a un compañero que la descifre.

Problema D8

Intercambie palabras con su compañero y descifre su regla secreta. Explique cómo lo hizo.

Problema D9

¿Puede encontrar una regla que descifre lo cifrado por esta regla? Esto es, ¿puede usted encontrar a y b de forma que $T=aC+b \pmod{26}$ sea una ecuación que "deshaga el cifrado" (descifre) de $C=3T+2 \pmod{26}$?

Los sistemas modulares para el cifrado de mensajes no son sólo para juegos y diversión. Es esencial que un mensaje secreto sea difícil de descifrar cuando usted no es el destinatario del mensaje. Los cifrados algorítmicos son mucho mejores que los "libros de códigos" pues las personas pueden recordar el algoritmo de forma que éste no podría ser perdido o robado.

La criptografía moderna está basada en estos sistemas modulares –usando bloque de letras en lugar de letras simples, funciones exponenciales y números primos muy grandes- para mantener seguro el número de su tarjeta de crédito cuando usted hace compras en Internet!

http://www.saboralgebra.com/CA

Sección 9, Tema E, Actividad 1

En Retrospectiva

Problema D1

En la primera Sección de este Curso-Taller, le fue requerida una reflexión acerca de lo que creía que era el pensamiento algebraico. Regrese a aquello que escribió y conteste:

- a. ¿Han cambiado sus ideas?
 - b. ¿Si es así, en qué sentido?
 - c. ¿Partiendo de la experiencia tenida en este Curso-Taller, qué implicaciones ve usted para su quehacer cotidiano como didacta del álgebra?
-

<http://www.saboralinea.com/cv>

Tarea 9

Problema T1

Juguemos un poco. Empezando con una cadena de caracteres formada por Y's y Z's, el objetivo es simplificar la expresión observando las siguientes reglas.

- La secuencia YYY puede ser borrada
- La secuencia ZZ puede ser borrada
- La conmutatividad de caracteres es válida, es decir podemos sustituir YZ por su equivalente ZY.
- V es una cadena de caracteres vacía (es decir una cadena que no tiene Y's ni Z's.)

Ejemplo 1:

Paso 1: YZZYZZYZZYZZ (borrar ZZ)
Paso 2: Y YZZYZZYZZ (borrar YYY)
Paso 3: ZYZYZZ (conmutar YZ)
Paso 4: ZZYZYZ (borrar ZZ y YYY)
Paso 5: Z (no puede simplificarse)

Ejemplo 2:

Paso 1: ZYYYYZ (borrar YYY)
Paso 2: ZZ (borrar ZZ)
Paso 3: V (se deja un caracter vacío)

Simplifique las siguientes cadenas de caracteres:

- YZYZZZYYZ
- YYYYZZYZY
- YZYZYZYZYZYZYZZZYZYZYZYZY

Problema T2

Incluyendo al caracter vacío V, existen seis cadenas de caracteres esencialmente diferentes que no pueden ser simplificadas. Estas seis cadenas de caracteres son llamadas los elementos del grupo YZ.

Encuentre todos los elementos del grupo YZ.

Problema T3

El símbolo "*" representa la operación "júntelos y simplifíquelos." Por ejemplo:

- $YZ^*YZ=YY$
- $Y^*V=Y$

Calcular:

- V^*YZ
- YZ^*YY
- Z^*YZ

http://www.saboralgebra.com/

Problema T4

Encuentre la cadena de caracteres faltante en las siguientes expresiones:

- a. $YZ^* \underline{\quad} = V$
- b. $Z^* \underline{\quad} = YZ$
- c. $YY^* \underline{\quad} = Z$

Problema T5

Podríamos pensar que en el grupo YZ , la operación " $*$ " funciona como si fuera una multiplicación y que otra forma de escribir las primeras dos reglas de simplificación de cadenas de caracteres es: $Y^3=V$ y $Z^2=V$. Explique.

Problema T6

Las únicas potencias de Y son: Y , Y^2 y V . Explique.

Problema T7

Encuentre todas las potencias de cada elemento del grupo YZ .

Problema T8

Simplifique:

- a. $Y^{1,000}$
- b. $(YZ)^{1,001}$

Problema T9

Haga una tabla para la operación " $*$ "

Problema T10

¿Qué elemento del grupo funciona como elemento identidad para la multiplicación?

Problema T11

¿Cuál es el recíproco de cada elemento?

<http://www.saboralima.com/CI>

